

1º Edição / Vol.01

A relação das telas com a qualidade do sono infantil

Autores

Karine Maria Fosenca da Silva karinefonsecaa@gmail.com

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Geraldo Cardoso Feitosa Pessoa de Carvalho geraldo.cardoso.car@icloud.com

Universidade de Rio Verde, UNIRV

Aline Rodrigues Costa alinee.rcost@gmail.com

Unifenas Alfenas - Universidade Professor Edson Antônio Velano

Ana Carla de Arruda Pessoa anacarlapesoa2001@gmail.com

Faculdade ciencias medicas da paraiba - afya (fcm)

Camila Maria Gama de Sá camilacmgs20@gmail.com

CESMAC

Ana Caroline Gomes de Miranda Linhares linharesanacaroline@gmail.com

Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba

Carolina Tomicki carol_tomicki@hotmail.com

Faculdade UNIDEP

Ana Carolina Almeida Mauadié Carolmauadie@hotmail.com

ZARNS MedFTC

Karlo Heytor Portela Garcia heytorpg@gmail.com

1º Edição / Vol.01

IESVAP

Ingria Correia da Costa Morais Modesto ingria.modesto@hotmail.com

Afya Palmas

Jessica Pereira da Silva Souza Jessicasouzaa@hotmail.com

FIPGUANAMBI afya

Laís Albuquerque Borges laisalbuquerque_12@hotmail.com

Faculdade Zarns- medicina ftc

Letícia Souza Maia leticiam Maia.ss@hotmail.com

Unirv- Medicina

Quésia Cristina Soares Farias quesiaafarias97@gmail.com

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Rawllan Wesley Alves Felipe rawllanalves@gmail.com

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ

Alexsandra Roberta da Silva alexsandra.roberta@hotmail.com

CESMAC

Rosane Campista Gomes Rosanecampista3@gmail.com

Uniredentor

Suyane Kelly Sousa Aires suyaneaires@outlook.com

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Porto Nacional

Tauane Vechiato tauanevechiato@gmail.com

AFYA Faculdade de Ciências Médicas de Palmas, Palmas, TO

1º Edição / Vol.01

RESUMO

Introdução: O sono é uma função essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, sendo influenciado por diversos fatores, incluindo o uso de dispositivos eletrônicos. **Objetivo:** Este artigo tem como objetivo revisar a relação entre o tempo de tela e a qualidade do sono infantil. **Metodologia:** A metodologia consistiu em uma busca sistemática de estudos publicados entre 2019 e 2024 nas bases de dados BVS, SciELO e PubMed, utilizando descritores como "sono infantil", "uso de telas" e "distúrbios do sono". Foram incluídos estudos que analisaram o impacto do uso de telas na qualidade do sono em crianças e adolescentes. **Resultados e discussão:** Os resultados indicaram que o tempo prolongado de exposição a telas, principalmente à noite, está associado a dificuldades para adormecer, despertares noturnos frequentes e menor duração do sono. A luz azul emitida pelos dispositivos e o consumo de conteúdos estimulantes afetam diretamente o ritmo circadiano, interferindo na produção de melatonina e prejudicando a qualidade do descanso. **Conclusão:** Conclui-se que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos impacta negativamente a qualidade do sono infantil, sendo essencial a adoção de limites e a implementação de práticas de higiene do sono. Futuros estudos devem explorar intervenções que reduzam esses impactos, com foco em garantir o bem-estar infantil.

Palavras-chave: sono infantil, uso de telas, distúrbios do sono, tecnologia digital, melatonina.

INTRODUÇÃO

O sono é uma função biológica essencial que desempenha um papel crítico no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças. Durante o sono, ocorrem processos importantes, como a secreção do hormônio do crescimento, que é vital para o desenvolvimento físico adequado, além da recuperação muscular e regeneração celular. No âmbito cognitivo, o sono, especialmente na fase REM (Rapid Eye Movement), está intimamente relacionado à consolidação da memória e à aprendizagem. Da mesma forma, o sono adequado é fundamental para a regulação emocional das crianças, prevenindo alterações de humor, irritabilidade e dificuldades emocionais como ansiedade e depressão (RANGEL et al., 2015).

1º Edição / Vol.01

A privação de sono ou a baixa qualidade do sono podem resultar em consequências adversas significativas para a saúde das crianças. Fisicamente, a desregulação hormonal e metabólica, associada à falta de sono, pode aumentar o risco de obesidade, diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. No campo cognitivo, a atenção, a concentração e o desempenho acadêmico das crianças são prejudicados, levando a dificuldades de aprendizagem. Além disso, as crianças podem apresentar alterações comportamentais como hiperatividade, impulsividade e outros problemas comportamentais, frequentemente vinculados a distúrbios do sono (ALVES DE LIMA et al., 2019).

Nos últimos anos, o uso de dispositivos eletrônicos entre crianças aumentou significativamente, com a popularização de tablets, smartphones e televisores. Esses dispositivos, além de serem utilizados para fins educacionais, tornaram-se fontes predominantes de entretenimento infantil. Estudos recentes indicam que crianças estão passando, em média, mais de 4 horas por dia em frente a telas, excedendo consideravelmente as recomendações de tempo de tela saudável feitas por instituições como a Organização Mundial da Saúde e a Academia Americana de Pediatria (DA SILVA; BEZERRA, 2017).

As diretrizes de saúde recomendam que crianças menores de 2 anos evitem o uso de dispositivos eletrônicos, exceto em situações como videochamadas. Para crianças entre 2 e 5 anos, o tempo de exposição deve ser limitado a 1 hora diária, com supervisão dos pais. Crianças com mais de 6 anos devem ter limites consistentes para o uso de telas, priorizando o tempo para atividades físicas e descanso adequado. No entanto, na prática, muitos pais têm dificuldade em implementar essas restrições, o que resulta em uma exposição prolongada das crianças às telas e, conseqüentemente, em preocupações com os efeitos sobre a saúde e o bem-estar infantil (DA SILVA et al., 2020).

O uso de dispositivos eletrônicos afeta diretamente a qualidade do sono das crianças devido à emissão de luz azul, que interfere na produção de melatonina, hormônio responsável pela indução do sono. A exposição prolongada à luz azul, especialmente à noite, atrasa o ritmo circadiano natural, dificultando o início do sono e alterando a

1º Edição / Vol.01

qualidade do descanso. Além disso, o conteúdo visualizado, especialmente o de natureza estimulante, pode aumentar a excitação das crianças, dificultando o relaxamento e prolongando o tempo necessário para adormecer, o que resulta em menor qualidade de sono e sonolência diurna (DE SOUZA; TOMAZ, 2018). Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação das telas com a qualidade do sono infantil.

METODOLOGIA

A presente revisão de literatura teve como objetivo analisar a relação entre o uso de telas e a qualidade do sono infantil, destacando os principais impactos observados em diferentes faixas etárias. Para isso, foi realizada uma busca sistemática nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO e PubMed, abrangendo o período de 2019 a 2024. A escolha dessas bases justifica-se pela ampla cobertura de artigos nas áreas de saúde e ciência médica. Os idiomas selecionados para a busca foram português, espanhol e inglês, a fim de garantir uma abrangência internacional e diversificada nas publicações analisadas.

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: estudos que abordassem diretamente a relação entre o tempo de exposição a dispositivos eletrônicos e a qualidade do sono em crianças e adolescentes, artigos que fossem revisões de literatura, estudos observacionais ou ensaios clínicos. Adicionalmente, foram incluídas pesquisas que utilizassem medidas objetivas ou subjetivas da qualidade do sono, como tempo para adormecer, despertares noturnos, e duração total do sono. Estudos que tivessem uma abordagem específica sobre distúrbios do sono, como insônia e bruxismo infantil, também foram considerados. Por outro lado, foram excluídos artigos que não abordavam a faixa etária pediátrica ou que se concentravam exclusivamente em adultos, bem como publicações que não estivessem disponíveis nos idiomas selecionados ou não fornecessem acesso completo ao texto.

1º Edição / Vol.01

A busca foi realizada utilizando os descritores em saúde (DeCS/MeSH) "sono infantil", "uso de telas", "qualidade do sono", "distúrbios do sono" e "tecnologia digital", de forma isolada ou combinada. Foram aplicados filtros para garantir que os estudos selecionados fossem atuais e relevantes para a temática proposta. Após a identificação inicial dos artigos, os títulos e resumos foram revisados para garantir sua adequação aos critérios de inclusão e exclusão, sendo posteriormente realizada uma leitura integral dos textos selecionados para extração e análise dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A relação entre o tempo de tela e a qualidade do sono infantil tem sido amplamente estudada, com diversas evidências sugerindo uma correlação negativa entre esses fatores. O aumento do tempo de uso de dispositivos eletrônicos está diretamente associado a uma série de problemas relacionados ao sono. Estudos indicam que crianças que passam mais tempo em frente a telas, especialmente à noite, tendem a demorar mais para adormecer. Um estudo observacional constatou que para cada hora adicional de exposição a telas, há um aumento significativo no tempo necessário para iniciar o sono, o que impacta diretamente a qualidade e duração do descanso noturno (DE FARIA et al., 2022). Essa relação é ainda mais preocupante quando combinada com despertares noturnos frequentes, resultantes da estimulação mental e emocional proporcionada pelo conteúdo visualizado, levando a um sono fragmentado e de menor qualidade (MOREIRA et al., 2021).

Além disso, a literatura científica evidencia que o horário de uso das telas desempenha um papel crucial na qualidade do sono infantil. A utilização de dispositivos eletrônicos nas horas que antecedem o horário de dormir está associada à latência do sono prolongada e à diminuição da eficiência do sono. A luz azul emitida por smartphones, tablets e televisores suprime a produção de melatonina, um hormônio essencial para a regulação do ciclo sono-vigília, o que dificulta o processo de adormecer. Um estudo longitudinal

1º Edição / Vol.01

mostrou que crianças expostas a dispositivos eletrônicos antes de dormir apresentaram desregulação significativa de seus ritmos circadianos, o que resultou em aumento da sonolência diurna e queda no desempenho cognitivo (LLAGUNO; PINHEIRO; AVELAR, 2021).

Outro fator relevante é o tipo de conteúdo visualizado. A literatura aponta que conteúdos de natureza recreativa, especialmente aqueles de caráter altamente estimulante ou violento, têm um impacto mais negativo no sono do que conteúdos educacionais. Crianças que consomem conteúdos altamente emocionais ou jogos eletrônicos antes de dormir enfrentam maior dificuldade para relaxar e entrar no estado necessário para adormecer. A excitação gerada por tais conteúdos prolonga o tempo de transição para o sono, comprometendo a qualidade geral do descanso. Em contrapartida, conteúdos educacionais tendem a ter um impacto menos prejudicial, embora ainda seja necessário moderar o uso desses dispositivos (DO CARMO et al., 2022; SILVA et al., 2023).

As respostas ao uso de telas também variam significativamente conforme a faixa etária das crianças. Estudos indicam que crianças menores de 6 anos são particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da exposição prolongada às telas. A imaturidade cognitiva e emocional dessas crianças torna-as mais suscetíveis aos efeitos excitantes dos conteúdos visuais, além de terem mais dificuldade em regular suas respostas comportamentais após o uso das telas. Adolescentes, embora também estejam sujeitos aos efeitos adversos, podem apresentar uma capacidade ligeiramente maior de regular suas emoções e comportamentos, embora o impacto na qualidade do sono ainda seja significativo nessa faixa etária (MARTINS et al., 2024).

O uso crônico e excessivo de dispositivos eletrônicos também está relacionado ao desenvolvimento de distúrbios do sono a longo prazo. Diversos estudos longitudinais sugerem que crianças expostas precocemente e de maneira contínua a telas têm maior probabilidade de desenvolver insônia na infância e na adolescência. Além disso, a exposição prolongada a esses dispositivos pode levar à fragmentação do sono, um problema que afeta tanto a qualidade quanto a continuidade do descanso. Crianças que

1º Edição / Vol.01

apresentam padrões de sono fragmentados frequentemente relatam sonolência diurna excessiva, o que pode comprometer o desempenho escolar e o desenvolvimento neurocognitivo (SILVA et al., 2023; LIMA et al., 2023).

Embora as evidências sejam substanciais, alguns fatores limitantes devem ser levados em consideração na análise dos resultados. Muitos dos estudos revisados dependem de autorrelatos dos pais e cuidadores quanto ao tempo de tela e à qualidade do sono, o que pode introduzir vieses e subestimação dos dados. Além disso, é difícil isolar o impacto exclusivo do uso de telas, visto que outros fatores, como o ambiente familiar, estresse e hábitos alimentares, também influenciam tanto a qualidade do sono quanto o comportamento infantil. Assim, futuras pesquisas devem buscar uma abordagem mais rigorosa e incluir métodos objetivos para medir o tempo de tela e os padrões de sono, a fim de fornecer uma compreensão mais precisa dessa relação (XAVIER et al., 2020).

CONCLUSÃO

A análise da relação entre o uso de telas e a qualidade do sono infantil evidencia a crescente necessidade de conscientização sobre os impactos negativos desse comportamento na rotina das crianças. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos dispositivos eletrônicos, o tempo de exposição às telas tornou-se uma parte significativa da vida diária das crianças, muitas vezes excedendo as recomendações de saúde. Essa tendência destaca o quanto é importante equilibrar os benefícios que a tecnologia pode proporcionar com a necessidade de proteger o bem-estar físico e mental infantil, especialmente no que se refere ao sono, um fator essencial para o desenvolvimento saudável.

É fundamental compreender que o impacto negativo das telas não está apenas no tempo de uso, mas também no conteúdo visualizado e nos horários em que esses dispositivos são utilizados. O uso noturno, particularmente, interfere de maneira direta na produção de hormônios como a melatonina, essencial para a indução e manutenção de um sono

1º Edição / Vol.01

reparador. Além disso, a excitação causada por conteúdos estimulantes pode dificultar o relaxamento, comprometendo a transição natural para o sono e, conseqüentemente, prejudicando o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Dessa forma, pais e cuidadores devem estar atentos não apenas à quantidade, mas também à qualidade do uso desses dispositivos.

Por fim, embora a tecnologia desempenhe um papel cada vez mais central na vida moderna, a promoção de hábitos saudáveis, como a implementação de rotinas de sono regulares e a limitação do uso de telas antes de dormir, é crucial. A responsabilidade por garantir que as crianças tenham um ambiente que favoreça um sono de qualidade não pode ser negligenciada, e as intervenções educacionais nesse sentido são de suma importância. Assim, cabe à sociedade, incluindo famílias, educadores e profissionais de saúde, fomentar práticas que priorizem o desenvolvimento infantil equilibrado, preservando o sono e, conseqüentemente, promovendo um futuro mais saudável para essa geração.

REFERÊNCIAS

1. ALVES DE LIMA, Aílton et al. Qualidade do sono das crianças internadas com síndrome do respirador bucal. **Avances en Enfermería**, v. 37, n. 2, p. 149-157, 2019.
2. DA SILVA, Anna Raquel et al. Avaliação do diagnóstico de enfermagem Padrão de sono prejudicado em puérperas. **Revista Cubana de Enfermería**, v. 36, n. 1, 2020.
3. DA SILVA, Francisco de Assis Lopes; BEZERRA, José Airton Xavier. Benefícios da atividade física no controle da obesidade infantil. **Revista Campo do Saber**, v. 3, n. 1, 2017.
4. DA SILVA, Mayara Kevelin Lima et al. Estresse, uso de telas e bruxismo do sono na infância: preocupações e relações da era pandêmica. **Revista Eletrônica da Estácio Recife**, v. 9, n. 1, 2023.
5. DE FARIA, Jaiane Freitas et al. Pandemia de COVID-19 no Brasil: quais as repercussões no comportamento, qualidade do sono, uso de telas e alimentação de crianças?. **Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre**, v. 63, n. 1, p. 70-82, 2022.

1º Edição / Vol.01

6. DE SOUZA, Lisânia Thais Nascimento; TOMAZ, Renata Ramos. Qualidade de sono, qualidade de vida e rendimento escolar de crianças no litoral sul da Paraíba. **Journal of Health & Biological Sciences**, v. 6, n. 1, p. 42-47, 2018.
7. DO CARMO, Giovana Perle et al. Fatores associados ao bruxismo do sono infantil: uma revisão de literatura. **Revista Saúde-UNG-Ser**, v. 16, n. 3, p. 36-47, 2022.
8. LLAGUNO, Nathalie Sales; PINHEIRO, Eliana Moreira; AVELAR, Ariane Ferreira Machado. Elaboração e validação da cartilha “Higiene do Sono para Crianças”. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 34, p. eAPE001125, 2021.
9. LIMA, Thayná Bezerra et al. Efeitos da exposição excessiva de telas no desenvolvimento infantil. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 4, p. 2231-2248, 2023.
10. MARTINS, Bárbara Karaoglan Leite et al. Os impactos do uso de telas no neurodesenvolvimento infantil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 8, p. 3414-3420, 2024.
11. MOREIRA, Larissa Hora et al. Consequências do tempo de tela precoce no desenvolvimento infantil/Consequences of early screen time on child development. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 10, p. 97125-97133, 2021.
12. RANGEL, Maria Adriana et al. Qualidade do sono e prevalência das perturbações do sono em crianças saudáveis em Gaia: um estudo transversal. **Revista portuguesa de medicina geral e familiar**, v. 31, n. 4, p. 256-64, 2015.
13. SILVA, Tamily Gomes et al. Princípios de diagnóstico e tratamento do bruxismo infantil após o aumento desse distúrbio na pandemia. **E-Acadêmica**, v. 4, n. 3, p. e1643522-e1643522, 2023.
14. TRINDADE, Carla Sofia Sobral; RAMOS, Ana Lúcia Caeiro. Influência dos programas de educação sobre o sono de crianças e adolescentes: revisão integrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, p. eAPE20190193, 2020.
15. XAVIER, João Mykael Alves et al. Bruxismo infantil e ansiedade associada à tecnologia: estudo piloto clínico pautado em uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 9, p. e753998155-e753998155, 2020.